

MA'MURIY JAZO TUSHUNCHASI, MAQSADI VA TURLARINING MAZMUN- MOHIYATI

Qushboqov Shohrux Xasan o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi katta o'qituvchisi, kapitan

Xalilov Jonibek Uktam o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi kursanti, safdor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14550646>

Yuridik javobgarlik aybdor shaxsga nisbatan muayyan jazo qo'llashda namoyon bo'ladi. Masalan, mehnat intizomi buzilganda – intizomiy jazo, ma'muriy huquqbuzarlik sodir etilganda – ma'muriy jazo, jinoyat sodir etilganda – jinoiy jazo qo'llaniladi¹.

Mavzu doirasida ma'muriy jazo tushunchasini tahlil qilar ekanmiz qonunchilikda, ma'muriy jazo davlat tomonidan o'rnatilgan shaxsni javobgarlikka tortish chorasi bo'lib, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 22-moddasida belgilanishicha, uning asosiy maqsadi preventiv (oldini oluvchi) ta'sir ko'rsatish hisoblanadi. Ya'ni, huquqbuzarlik sodir etgan shaxsning o'ziga u tomonidan takroran huquqbuzarlik sodir etilishining (xususiy prevensiya), boshqa shaxslarga esa, huquqbuzarlik sodir etilishining (umumiy prevensiya) oldini olish maqsadida qo'llaniladi².

E.T.Hojiyevning fikricha, ma'muriy jazo ma'muriy (davlat) majburlov(i)ning bir ko'rinishi bo'lib, boshqa majburlov choralardan o'ziga xos maqsadli sanksiyaga egaligi bilan farqlanadi hamda faqatgina Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks bilan belgilab qo'yiladi³ deb tariflagan. Nazarimizda, ushbu olim fikrlariga qo'shilib bo'lmaydi chunki ilg'or xorijiy davlatlarda Rossiya⁴, Ukraina⁵, Qozog'iston Respublikasi⁶, Tojikiston Respublikasi⁷ va Belarus Respublikalarida⁸ ma'muriy jazoning maqsadi va sanksiyalari "Ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risida"gi kodeks bilan belgilansa Moldova Respublikasi⁹ hamda Qirg'iziston Respublikasi¹⁰da Huquqbuzarliklar to'g'risidagi kodeksi bilan belgilanadi.

Ma'muriy jazo tushunchasini yoritishda I.V.Maksimovning fikricha, ma'muriy jazo huquqbuzarlik sodir etishda aybdor shaxsning huquqlari va erkinliklarini cheklash yoki ulardan mahrum etishdan iborat bo'lgan javobgarlik chorasi hisoblanadi¹¹. Shunga ko'ra, professor Dj.X.Yuldashev va B.B.Adilovlarning fikricha, mazkur huquqlar va erkinliklardan mahrum etilish ularning cheklanish darajasi jazoning og'irlik darajasiga bevosita bog'liq

¹ Norboeva D. Ma'muriy jazo nima? //Scientific progress. – 2021. – T. 2. – №. 3. – S. 675-680.

² O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi. [Elektron manba: <https://lex.uz/docs/-97664>. Murojaat vaqti: 10.02.2024 y].

³ Hojiyev E.T. Ma'muriy huquq: Kasb-hunar kollejlari uchun darslik (4-nashri). – T., 2012. – "Ilm-ziyo". – B. 234

⁴ Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Elektron manba: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/. Murojaat vaqti: 10.02.2024 y].

⁵ Кодекс Украины Об административных правонарушениях [Elektron manba: <https://pravoved.in.ua/section-kodeks/34-kuoap.html> Murojaat vaqti: 10.02.2024 y].

⁶ Кодекс Республики Казахстан Об административных правонарушениях [Elektron manba: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000235>. Murojaat vaqti: 10.02.2024 y].

⁷ Кодекс Республики Таджикистан об административных правонарушениях [Elektron manba: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30414710 Murojaat vaqti: 10.02.2024 y].

⁸ Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях [Elektron manba: <https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=НК2100091&p1=1> Murojaat vaqti: 10.02.2024 y].

⁹ Кодекс Республики Молдова от 24 октября 2008 года № 218-ХВИ О правонарушениях [Elektron manba: https://continent-online.com/Document/?doc_id=30395669. Murojaat vaqti: 10.02.2024 y].

¹⁰ Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях. [Elektron manba: <https://cbd.minjust.gov.kg/112306/edition/13963/ru>. Murojaat vaqti: 10.02.2024 y].

¹¹ Максимов И.В. Административные наказания. М., Норма. – 2009. – С. 175.

hisoblanadi¹² deb o'z mulohazalarini bildirganlar.

Tojikiston Respublikasi Ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi kodeksida berilgan tarifga ko'ra, **ma'muriy jazo** - bu ma'muriy huquqbuzarlik sodir etganlik uchun sudya, vakolatli davlat organi yoxud vakolatli mansabdor shaxs tomonidan jismoniy shaxsga, yakka tartibdagi tadbirkorga, mansabdor yoki yuridik shaxsga nisbatan qo'llaniladigan, ushbu Kodeksda belgilangan majburlov tarzidagi javobgarlik chorasidir¹³.

Belarus Respublikasining Ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi kodeksida berilgan tarifga ko'ra, **ma'muriy jazo** - ma'muriy jazo ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan jismoniy shaxsga va (yoki) ma'muriy javobgarlikka tortilishi lozim bo'lgan yuridik shaxsga nisbatan solinadigan ma'muriy javobgarlik chorasidir¹⁴.

*Yuqoridagi tariflarni umumiy e'tirof etgan xolda bizningcha, **ma'muriy jazo** - huquqbuzarlik sodir etishda aybdor shaxsning huquqlari va erkinliklarini cheklash yoki ulardan mahrum etishdan iborat bo'lgan javobgarlik chorasi bo'lib, huquqbuzarlik sodir etgan shaxsning o'ziga u tomonidan takroran huquqbuzarlik sodir etilishining (xususiy prevensiya), boshqa shaxslarga esa, huquqbuzarlik sodir etilishining (umumiy prevensiya) oldini olish maqsadida qo'llaniladi.*

Savol tug'iladi: ma'muriy jazo maqsadi nima? Ushbu jazo nimaga yo'naltirilgan ushbu savollarga javob topish maqsadida xorijiy davlatlar qonunchiligida berilgan tariflarga nazar solsak.

Misol uchun, Rossiya Federatsiyasining ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi kodeksida ma'muriy jazo maqsadi quyidagicha o'z aksini topgan. Jumladan, **ma'muriy jazo** ma'muriy huquqbuzarlik sodir etganlik uchun davlat tomonidan belgilangan javobgarlik chorasi hisoblanadi va huquqbuzarning o'zi tomonidan ham, boshqa shaxslar tomonidan ham yangi huquqbuzarliklar sodir etilishining oldini olish maqsadida qo'llaniladi. Ma'muriy jazo ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan **jismoniy shaxsning** insoniy qadr-qimmatini kamsitish yoki unga jismoniy azob berish, shuningdek **yuridik shaxsning** ishchanlik obro'yiga putur yetkazish maqsadini ko'zlashi mumkin emas¹⁵.

Ukraina qonunchiligiga ko'ra, ma'muriy jazoning maqsadlari - ma'muriy jazo javobgarlik chorasi bo'lib, ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan shaxsni Ukraina qonunlariga rioya qilish, umumiy qoidalarga hurmat ruhida tarbiyalash, shuningdek, huquqbuzarning o'zi va boshqa shaxslar tomonidan yangi huquqbuzarliklar sodir etilishining **oldini olish maqsadida** qo'llaniladi¹⁶.

Ozog'iston Respublikasi qonunchiligiga ko'ra, **ma'muriy jazo** huquqbuzarlik sodir etgan shaxsni qonun hujjatlari talablariga rioya etish va huquq-tartibotni hurmat qilish ruhida tarbiyalash, shuningdek huquqbuzarning o'zi tomonidan ham, boshqa shaxslar tomonidan ham yangi **huquqbuzarliklar sodir etilishining oldini olish maqsadida** qo'llaniladi.

¹² Yuldashv D.X., Adilov B.B. Ma'muriy qamoqqa olish tushunchasi, mohiyati va jazo tizimida tutgan o'rni //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 38-42.

¹³ Кодекс Республики Таджикистан об административных правонарушениях [Elektron manba: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30414710 Murojaat vaqti: 10.02.2024 y].

¹⁴ Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях [Elektron manba: <https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=НК2100091&p1=1> Murojaat vaqti: 10.02.2024 y].

¹⁵ Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Elektron manba: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/. Murojaat vaqti: 10.02.2024 y].

¹⁶ Кодекс Украины Об административных правонарушениях [Elektron manba: <https://pravoved.in.ua/section-kodeks/34-kuoap.html> Murojaat vaqti: 10.02.2024 y].

Ma'muriy jazo ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan shaxsga jismoniy azob berish yoki uning insoniy qadr-qimmatini kamsitish, shuningdek yuridik shaxsning ishchanlik obro'yiga zarar yetkazish maqsadini ko'zlamaydi. Ma'muriy jazo **mulkiy zararni** qoplash vositasi hisoblanmaydi¹⁷.

Tojikiston Respublikasi qonunchiligiga ko'ra, ma'muriy jazoning maqsadi - ma'muriy jazo ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan shaxsni qonunlarga og'ishmay rioya etish ruhida tarbiyalash, shuningdek huquqbuzarning o'zi tomonidan ham, boshqa shaxslar tomonidan ham yangi ma'muriy **huquqbuzarliklar sodir etilishining oldini olish maqsadida qo'llaniladi**. Ma'muriy jazo ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan shaxsning qadr-qimmatini kamsitish yoki jismoniy yoki ma'naviy azob berish, qo'rqitish, har qanday xarakterdagi kamsitish yoki jismoniy shaxsning insoniy qadr-qimmatini kamsitish yoxud ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan yuridik shaxsning ishchanlik obro'yiga putur yetkazish maqsadini ko'zlashi mumkin emas¹⁸.

*Yuqoridagi ta'riflardan kelib chiqib, fikrimizcha, **ma'muriy jazoning maqsadi - profilaktik ta'sir chorasini qo'llash hisoblanadi. Ya'ni asosiy maqsad nafaqat ma'muriy huquqbuzarliklar sodir etilishining oldini olish, balki jinoyatlarni sodir etilishini oldini olish maqsadida ham qo'llaniladi.***

Ma'muriy jazo maqsadini tahlil qilgandan so'ng ma'muriy jazo turlariga yuzlanishni joiz topdik. Har bir davlatda ma'muriy jazo turlari xar-xilligi bilan o'ziga xos hisoblanadi.

Rossiya Federatsiyasining ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi kodeksida ma'muriy huquqbuzarlik sodir etganlik uchun quyidagi **ma'muriy jazolar turlari mavjud**:

- 1) ogohlantirish;
- 2) ma'muriy jarima;
- 3) ma'muriy huquqbuzarlikni sodir etish quroli yoki ashyosini musodara qilish;
- 4) jismoniy shaxsga berilgan maxsus huquqdan mahrum qilish;
- 5) ma'muriy qamoqqa olish;
- 6) chet el fuqarosi yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxsni Rossiya Federatsiyasidan ma'muriy tarzda chiqarib yuborish;
- 7) diskvalifikatsiya;
- 8) faoliyatni ma'muriy to'xtatib turish;
- 9) majburiy ishlar;
- 10) rasmiy sport musobaqalari o'tkaziladigan joylarga ular o'tkaziladigan kunlarda borishni ma'muriy taqiqlash¹⁹.

Ushbu davlat qonunchiligida bizning qonunchilikda mavjud bo'lmagan jazo turlarini uchratish mumkin. Misol uchun, **ogohlantirish** jazosi. Ushbu jazo - jismoniy yoki yuridik shaxsga nisbatan rasmiy tanbehda ifodalangan ma'muriy jazo chorasidir. Ogohlantirish yozma shaklda chiqariladi. Ogohlantirish odamlar hayoti va sog'lig'iga, hayvonot va o'simlik dunyosi obyektlariga, atrof-muhitga, Rossiya Federatsiyasi xalqlarining madaniy merosi obyektlariga (tarix va madaniyat yodgorliklariga), davlat xavfsizligiga, tabiiy va texnogen xususiyatga ega

¹⁷ Кодекс Республики Казахстан Об административных правонарушениях [Elektron manba: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000235>. Murojaat vaqti: 10.02.2024 y].

¹⁸ Кодекс Республики Таджикистан об административных правонарушениях [Elektron manba: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30414710 Murojaat vaqti: 10.02.2024 y].

¹⁹ Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Elektron manba: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/. Murojaat vaqti: 10.02.2024 y].

favqulodda vaziyatlar tahdidiga zarar yetkazilmagan yoki zarar yetkazilishi xavfi yuzaga kelgan taqdirda, shuningdek mulkiy zarar yetkazilmagan taqdirda birinchi marta sodir etilgan ma'muriy huquqbuzarliklar uchun belgilanadi.

Nazarimizda, ushbu jazo turini ma'muriy jazo turi sifatida qo'shish maqsadga muvofiqdir. Chunki, ma'muriy qonunchiligimizning asosiy prinsiplari insonparvarlik, odillik hisoblansa, ushbu jazo turi ushbu prinsiplarni o'zida aks ettiradi.

Bundan tashqari, yurtimizda jazolar liberallashtirishini hisobga olib diskvalifikatsiya jazosini ham ma'muriy jazo turlariga qo'shish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Shu bois, O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga quyidagi normani kiritishni taklif etamiz:

24¹-modda. Ogohlantirish

Ogohlantirish - jismoniy shaxsga nisbatan rasmiy tanbehda ifodalangan ma'muriy jazo chorasi. Ogohlantirish yozma shaklda chiqariladi.

Ogohlantirish odamlar hayoti va sog'lig'iga, hayvonot va o'simlik dunyosi obyektlariga, atrof-muhitga, O'zbekiston Respublikasi xalqining madaniy merosi obyektlariga (tarix va madaniyat yodgorliklariga), davlat xavfsizligiga, tabiiy va texnogen xususiyatga ega favqulodda vaziyatlarga zarar yetkazilmagan yoki zarar yetkazilishi xavfi yuzaga kelmagan, shuningdek mulkiy zarar yetkazilmagan taqdirda birinchi marta sodir etilgan ma'muriy huquqbuzarliklar uchun belgilanadi.

Chunki, ushbu jazoning asosiy mag'zi, jismoniy shaxsning federal davlat fuqarolik xizmati lavozimlarini, Rossiya Federatsiyasi subyekti davlat fuqarolik xizmati lavozimlarini, munitsipal xizmat lavozimlarini egallash, yuridik shaxsning ijro etuvchi boshqaruv organida lavozimlarni egallash, direktorlar kengashiga (kuzatuv kengashiga) a'zo bo'lish, yuridik shaxsni boshqarish bo'yicha tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish, Rossiya Federatsiyasi qonunchiligida nazarda tutilgan boshqa hollarda yuridik shaxsni boshqarish, yoki davlat va munitsipal xizmatlarni ko'rsatish bo'yicha faoliyatni amalga oshirish yoki sport tadbirlarini tashkil etish va o'tkazish sohasidagi faoliyatni amalga oshirish, yoxud texnik ko'rikdan o'tkazish sohasidagi faoliyatni amalga oshirish, yoxud yong'in xavfini baholash (audit Diskvalifikatsiya tarzidagi ma'muriy jazo sudya tomonidan tayinlanadi).

Hozirda yurtimiz qonunchiligida ma'lum bir lavozimlarni egallashdan mahrum qilish, aynan muayyan huquqdan mahrum qilish nomli jinoiy jazoda o'z aksini topgan. Agar diskvalifikatsiya jazosi ma'muriy qonunchiligimizda o'z aksini topsa, muayyan huquqdan mahrum jazosining keragi bo'lmas edi.

Shu bois, O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga quyidagi normani kiritishni taklif etamiz:

28²-modda. Diskvalifikatsiya

Diskvalifikatsiya - jismoniy shaxsning O'zbekiston Respublikasi davlat fuqarolik xizmati lavozimini, davlat fuqarolik xizmati lavozimini, mahsus xizmat lavozimini egallash, yuridik shaxsning ijroiya boshqaruv organida lavozimlarni egallash, direktorlar kengashiga (kuzatuv kengashiga) a'zo bo'lish, yuridik shaxsni boshqarish bo'yicha tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish, O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida nazarda tutilgan boshqa hollarda yuridik shaxsni boshqarish faoliyatini amalga oshirish yoxud sportchilarning (shu jumladan ularning tibbiy ta'minoti va sport musobaqalarini o'tkazish sohasida faoliyatni amalga oshirish, yoxud sanoat xavfsizligi ekspertizasini o'tkazish sohasida faoliyatni amalga oshirish, yoki transport

vositalarini ko'zdan kechirish sohasida faoliyatni Diskvalifikatsiya tarzidagi ma'muriy jazo tayinlanadi. Diskvalifikatsiya olti oydan uch yilgacha muddatga belgilanadi.

Xulosa qilib, aytganda ma'muriy jazo tushunchasi, maqsadi va turlarini ilmiy-nazariy tahlil qilish asosida quyidagi taklif tavsiyalarni berishni joiz topdik:

birinchidan, ma'muriy jazoga mualliflik tarifi ishlab chiqildi. Jumladan, ma'muriy jazo - huquqbuzarlik sodir etishda aybdor shaxsning huquqlari va erkinliklarini cheklash yoki ulardan mahrum etishdan iborat bo'lgan javobgarlik chorasini bo'lib, huquqbuzarlik sodir etgan shaxsning o'ziga u tomonidan takroran huquqbuzarlik sodir etilishining (xususiy prevensiya), boshqa shaxslarga esa, huquqbuzarlik sodir etilishining (umumiy prevensiya) oldini olish maqsadida qo'llaniladi;

ikkinchidan, ilmiy-nazariy tahlillar natijasida ma'muriy jazoning maqsadi yoritildi. Chunonchi, **ma'muriy jazoning maqsadi** – profilaktik ta'sir chorasini qo'llash hisoblanadi. Ya'ni asosiy maqsad nafaqat ma'muriy huquqbuzarliklar sodir etilishining oldini olish, balki jinoyatlarni sodir etilishini oldini olish maqsadida ham qo'llaniladi.

uchinchidan, ma'muriy qonunchilikda insonparvarlik omillarini takomillashtirish maqsadida ma'muriy jazo turlariga **“ogohlantirish”** va **“diskvalifikatsiya”** jazolarni qo'shish taklif etildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Norboeva D. Ma'muriy jazo nima? //Scientific progress. – 2021. – T. 2. – №. 3. – S. 675-680.
2. O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi. [Elektron manba: <https://lex.uz/docs/-97664>. Murojaat vaqti: 10.02.2024 y].
3. Hojiyev E.T. Ma'muriy huquq: Kasb-hunar kollejlari uchun darslik (4-nashri). ☐ T., 2012. ☐ “Ilm-ziyo”. ☐ B. 234
4. Кодекс Российской Федератсии об административных правонарушениях [Elektron manba: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/. Murojaat vaqti: 10.02.2024 y].
5. Кодекс Украины Об административных правонарушениях [Elektron manba: <https://pravoved.in.ua/section-kodeks/34-kuoap.html> Murojaat vaqti: 10.02.2024 y].
6. Кодекс Республики Казахстан Об административных правонарушениях [Elektron manba: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K140000235>. Murojaat vaqti: 10.02.2024 y].
7. Кодекс Республики Таджикистан об административных правонарушениях [Elektron manba: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30414710 Murojaat vaqti: 10.02.2024 y].
8. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях [Elektron manba: <https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=HK2100091&p1=1> Murojaat vaqti: 10.02.2024 y].
9. Кодекс Республики Молдова от 24 октября 2008 года № 218-ХВИ О правонарушениях [Elektron manba: https://continent-online.com/Document/?doc_id=30395669. Murojaat vaqti: 10.02.2024 y].
10. Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях. [Elektron manba: <https://cbd.minjust.gov.kg/112306/edition/13963/ru>. Murojaat vaqti: 10.02.2024 y].
11. Максимов И.В. Административные наказания. М., Норма. ☐ 2009. ☐ С. 175.

12. Yuldashev D.X., Adilov B.B. Ma'muriy qamoqqa olish tushunchasi, mohiyati va jazo tizimida tutgan o'rnini //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 38-42.